

Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte

SEMINARIO

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

Español Lengua Latinoamericana

XXIV/2016

ACTAS DEL XXIV SEMINARIO DE DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A LUSOHABLANTES

ESPAÑOL LENGUA LATINOAMERICANA

São Paulo, 9 de abril de 2016

Catálogo de publicaciones del Ministerio: mecd.gob.es

Catálogo general de publicaciones oficiales: publicacionesoficiales.boe.es

Seminário de Dificultades Específicas de la Enseñanza
del Español a Lusohablantes (04. : 2016 :
São Paulo - SP)

Actas del XXIV Seminário de Dificultades
Específicas de la Enseñanza del Español a
Lusohablantes [livro eletrônico] : español lengua
latinoamericana / coordinación editorial Antoni
Lluch Andrés, Juan Fernández Garcia. --
Brasília, DF : Consejería de Educación,
Ministério de Educação, Cultura y Deporte de
España, 2016.
11229 Kb ; PDF

Bibliografía

1. Espanhol - Estudo e ensino
 2. Espanhol -
Estudo e ensino - Brasileiros
 3. Professores de
espanhol - Formação profissional
- I. Lluch Andrés,
Antoni. II. Fernández García, Juan.

16-09024

CDD-468.2469

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
Subsecretaría
Subdirección General de Cooperación Internacional

Edita:
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Documentación y Publicaciones
Edición: Noviembre de 2016
NIPO: 030-15-396-9
ISSN: 2318-1648

ACTAS DEL XXIV SEMINARIO DE DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A LUSOHABLANTES

ESPAÑOL LENGUA LATINOAMERICANA

São Paulo, 9 de abril de 2016

ORGANIZACIÓN

Consejería de Educación
Embajada de España en Brasilia

Colegio Miguel de Cervantes
São Paulo – Brasil

COLABORACIÓN

Instituto Cervantes de São Paulo

COORDINACIÓN

María Cibebe González Pellizzari Alonso
Antoni Lluch Andrés

EDICIÓN

Antoni Lluch Andrés
Juan Fernández García

ÍNDICE

CONFERENCIAS

- El modelo plurinormativo del español como lengua extranjera. Español sí... y español de América** 11
María Antonieta Andión Herrero. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
- El estudio del español de América en el contexto de enseñanza del español en Brasil** 21
Carlos Felipe da Conceição Pinto. Universidade Federal da Bahia (UFBA)

COMUNICACIONES

- El español, una lengua de ida y vuelta** 40
Carmen Sáinz Madrazo. Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasilia.
- Lo verbal y lo icónico como representación de la diversidad cultural de Latinoamérica: las historietas en acción** 47
Caio Vitor Marques Miranda. Universidade Estadual de Londrina (UEL)
- La prensa digital en el aula de español: cuatro aplicaciones y una experiencia** 59
Jorge Pedrosa Rúa. Colegio Miguel de Cervantes
- Teletandem: una herramienta virtual en el siglo XXI para la enseñanza de lenguas extranjeras** 64
Kátia Rodrigues Mello Miranda. Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Assis
Gabriel Maciel Pereira. Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Assis
- Todo punto de vista es la vista desde un punto: identidad, historia y diversidad desde la perspectiva dialéctica e interactiva del múltiple lenguaje** 73
Cláudia Cristina Ferreira. Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Natália Araújo da Fonseca Universidade Estadual de Londrina (UEL)
- Mis propias experiencias y lo que fui aprendiendo** 85
Susana Slepoy de Zipman. Centro Latino de Línguas - CLL
- ¿Trabajar o no el vocabulario erótico y sexual en canciones urbanas en las clases de español?** 90
Michelle Araújo Mendes Azambuja. UNIAN-RJ
Rosane Rodrigues Coelho Paiva. FAETEC-RJ
- Diversidad y acercamiento (inter)cultural a la luz de los textos literarios: recorridos, retos y aportaciones a la enseñanza y al aprendizaje del español** 101
Caio Vitor Marques Miranda. Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Cláudia Cristina Ferreira. Universidade Estadual de Londrina (UEL)
- La historieta latinoamericana y la enseñanza del español como lengua extranjera** 121
Claudia Bruno Galván. Colegio Miguel de Cervantes
Maria Cibele González Pellizzari Alonso. Colegio Miguel de Cervantes/FECAP
- Una propuesta didáctico-musical con el foco en aspectos socioculturales latinoamericanos** 137
Antoni Lluch Andrés. Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasilia

TALLERES

Brasil: encrucijada hispanoamericana	142
Lourdes Ballesteros Martín. Colegio Miguel de Cervantes	
Rafael Ruanova. Colegio Miguel de Cervantes	
Didáctica de la entonación de español como lengua extranjera a aprendientes brasileños. Versión latinoamericana	154
Carlos Enrique Musse Torres. Universidade de Brasília (UnB) / Instituto Cervantes	
¿Qué onda, güey? o ¿Qui hubo, marica?, simples variedades. Aprendiendo fórmulas fijas en español como estrategia discursiva	165
Javier Martín Salcedo – AECID/UNESP, Araraquara - PPGLinC/UFBA	
Suzana Lima Dias – Colégio Olimpo DF – Sigma, Brasília	
Poemas escritos entre dos mundos. Escritores latinoamericanos escriben sobre España	182
José María Durán. Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasília	

Didáctica de la entonación de E/LE a aprendientes brasileños. Versión latinoamericana.

Carlos Enrique Musse Torres
Instituto Cervantes de Brasilia / UnB

Introducción

El español y el portugués son lenguas próximas, lo que hace que los aprendientes brasileños de E/LE tiendan a transferir los rasgos suprasegmentales o prosódicos del portugués a su interlengua, pensando que están hablando correctamente. De hecho, hay muchos brasileños, que a pesar de contar con varios años de estudios de español, continúan hablando con acento de portugués. Dichos alumnos consiguen pronunciar palabras sueltas bastante bien; sin embargo, es en la entonación de la L2 que se aprecia la falta de competencia prosódica en E/LE.

En el presente trabajo se presenta un breve marco teórico para proponer algunas actividades orientadas a la corrección de la prosodia de E/LE de manera integral y práctica.

Marco Teórico

La prosodia es la parte de la fonología que estudia los rasgos suprasegmentales del habla. Ellos son la acentuación, el ritmo, la velocidad de elocución, la entonación y las pausas lingüísticas.

La prosodia es muy importante, ya que transmite un contexto al mensaje. Sin ella, el discurso sería lineal, sin expresión ni contrastes. No sería posible transmitir la intencionalidad comunicativa del hablante.

A continuación, se explica sucintamente los otros rasgos que integran la prosodia y que representan dificultad para los aprendientes brasileños.

El *acento* diacrítico, que permite diferenciar unidades léxicas: termino / término / terminó. Cabe destacar, que los brasileños suelen tener dificultad en la discriminación auditiva de los acentos del español y en su reproducción.

El *ritmo*, que suelen transferir del portugués al español. El español es una lengua de ritmo silábico, a diferencia del portugués, que lo es de ritmo acentual. La transferencia del ritmo de la L1 de los aprendientes brasileños a su interlengua es una de las marcas más persistentes que merecen un tratamiento didáctico adecuado. (Cantero, 1998:12).

Las *pausas lingüísticas*, que delimitan los grupos fónicos. No representan mayor dificultad en brasileños, pero debe entrenarse. En el ejemplo, abajo puede apreciarse, cómo las pausas cumplen la función de la coma en el habla. En el primer ejemplo, se interpreta que solo algunos alumnos aprobaron y celebraron. En el segundo, que todos aprobaron y celebraron.

Los alumnos que aprobaron celebraron.

Los alumnos, que aprobaron, celebraron.

La *entonación*, que es la melodía típica de la lengua. Los aprendientes brasileños transfieren casi totalmente la entonación de su L1 a su interlengua, por lo que este aspecto es el más difícil de corregir.

La entonación es de suma importancia porque a través de ella se puede percibir si el enunciado es asertivo, interrogativo, exclamativo o enumerativo. También, el estado de ánimo del hablante, si está contento, sorprendido, enfadado, etc. Inclusive, el nivel sociocultural del hablante o la variedad lingüística de la lengua de quien habla.

De acuerdo con Cantero (2014:44), la entonación opera en tres niveles:

A nivel *prelingüístico*, cohesiona el discurso con el acento, el ritmo y la melodía, a través de los grupos fónicos. El acento nacional es el resultado de la entonación prelingüística. La transferencia prosódica de la L1 a la LE es la que explica por qué tantos aprendientes avanzados de E/LE, aun cuando pronuncian bien los fonemas del español, continúan hablando como extranjeros.

A nivel *lingüístico*, funciona caracterizando las unidades funcionales de la entonación o tonemas. Hay cuatro patrones entonativos básicos en español: neutro, interrogativo, enfático y suspendido.

A nivel *paralingüístico*, añade información en tres ámbitos: *entonación emocional*, que transmite los rasgos personales del hablante y su afectividad, como la ira o la alegría; *entonación de foco*, para poner de relieve una parte o todo el mensaje, como en la ironía; y la *entonación de cortesía*, que sirve para atenuar el efecto del mensaje, buscar la confrontación o la cooperación.

La entonación se ilustra mediante una curva melódica, en la cual se distinguen tres fases (Cortés Moreno 2002:32): Una inflexión inicial o anacrusis, el cuerpo o declinación y la inflexión final o tonema. Esta última fase, el tonema tiene tres variantes fundamentales, que son cadencia, anticadencia y suspensión (Gómez Torrego (2000: 407). A continuación, se explica cada uno:

Tonema de cadencia. Expresa un enunciado enunciativo, exclamativo o interrogativo iniciado con pronombre interrogativo. Ejemplos:

1. Está lloviendo.

2. ¡Está lloviendo!

3. ¿Quién ha venido?

Tonema de Anticadencia. Expresa un enunciado interrogativo total. Ejemplo:

4. ¿Está lloviendo?

Tonema de suspensión. Indica puntos suspensivos o que el hablante continuará hablando. También sirve para insertar un elemento accesorio en una frase separada por comas. Ejemplo:

5. Si no cambias de actitud...

En la figura 1 pueden apreciarse, de manera esquemática, los componentes de la curva melódica y su relación con los tipos de entonación descritos anteriormente.

Figura 1. La curva melódica del español

Fuente: Elaboración propia a partir de Fonseca de Oliveira y Mateo-Ruiz (2015:945)

Como se muestra en la figura 1, la entonación prelingüística contiene la inflexión inicial o anacrusis y el cuerpo de la curva melódica. La entonación lingüística incluye el tonema o inflexión final y la entonación paralingüística abarca toda la curva melódica.

Competencia prosódica funcional y plena

Por cuestión didáctica, se divide la competencia prosódica en funcional y plena. Los hablantes nativos que dominan la norma culta tienen la competencia prosódica plena, igual que algunos no nativos con nivel C2. Los aprendientes de E/LE alcanzarán una competencia prosódica funcional, de acuerdo con su nivel. Lo importante es que consiga la inteligibilidad y la fluidez en español. Así, un aprendiente con competencia funcional del nivel A2, se notará que habla con acento extranjero, pero podrá comunicarse usando la prosodia adecuada para diferenciar una interrogativa de una afirmativa. Más avanzado, un aprendiente de B1 podrá leer un texto literario usando la entonación, ritmo, pausas y velocidad de elocución adecuados.

Lo más importante no es que el aprendiente hable aparentando ser nativo, sino que su discurso sea inteligible y fluido.

Diferencias entonativas entre el español y el portugués brasileño

La curva entonativa del portugués es más plana y carece del primer pico. Es similar a la entonación de cortesía del español. Por ello, cuando los brasileños transfieren la entonación prelingüística de su L1 a su interlengua parecen ser corteses, aun sin serlo. (Devís 2015: 2).

Por la misma razón, cuando entonan un enunciado interrogativo suelen hacerlo en forma de afirmación, como en los siguientes ejemplos.

Enunciado afirmativo:

La puerta está abierta.

Enunciado interrogativo:

¿La puerta está abierta?

El aprendiz brasileño tiende a entonar la interrogativa como afirmativa, como se muestra en el gráfico.

¿La puerta está abierta?

Esta situación puede confundir al interlocutor. Lo más probable es que entienda que el brasileño le está dando la información de que la puerta está abierta y no que le está preguntando si lo está o no.

Otro tipo de enunciado que podría ser malinterpretado es el mostrado abajo. Si el aprendiz brasileño transfiere la entonación de su L1 y no lo entona como enunciado interrogativo, en vez de interpretarse como una petición cortés de abrir la puerta, se interpretará como descortés o como una autorización para abrirla.

Entonación del hispanohablante

¿Puedes abrir la puerta?

Entonación en la interlengua fónica del aprendiz brasileño de E/LE.

¿Puedes abrir la puerta?

Como puede apreciarse, hay mucha transferencia prosódica de la L1 a la interlengua de los aprendientes brasileños y por ello se debe corregir en los niveles iniciales.

Didáctica de la prosodia de E/LE para brasileños

La prosodia forma parte de la competencia comunicativa. El Plan Curricular del Instituto Cervantes (1994), en su capítulo 3, sostiene que debe estudiarse desde los primeros niveles de E/LE y la considera una de las áreas más complejas de ser entrenada. Sin embargo, la didáctica de la prosodia es una tarea descuidada por gran parte de los profesores y manuales de E/LE y existe la creencia extendida de que esta se aprende solo de oído y de forma automática (Santamaría 2006). En realidad, representa una de las mayores dificultades, tanto para profesores como para aprendientes (Carcedo, 1994: 2) y los profesores de E/LE deben estar preparados para asumir el reto.

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta al planificar la enseñanza de la prosodia es el factor afectivo. Este puede bloquear emocionalmente a los aprendientes de E/LE al momento de realizar las actividades orales. Arnold (2006:408) destaca dos aspectos que deben tenerse en cuenta: lo que ocurre dentro de las personas y lo que ocurre entre ellas. Sobre el primer aspecto, señala diversos factores individuales como la ansiedad, la inhibición, la autoestima, la autoeficacia, la capacidad de correr riesgos, los estilos de aprendizaje y la motivación. Sobre el segundo, considera aspectos como la interacción, el clima en clase y el choque cultural que podría significar el aprender una LE.

Por esta razón, el ambiente en clase debe ser relajado y colaborador para que los alumnos no se inhiban al practicar las diversas actividades entonativas propuestas por el profesor. Casi toda

actividad oral o comunicativa en clase produce estrés en los alumnos, especialmente si estos son más jóvenes. Para proporcionar a los aprendientes un entorno propicio para superar cualquier factor inhibitorio es importante que al inicio del curso el profesor realice diversas actividades lúdicas y dinámicas de grupo, que permitan la integración de alumnos.

Propuestas de actividades didácticas

En el presente trabajo se han diseñado actividades pensando en el perfil de los aprendientes brasileños, con el fin de corregir su competencia prosódica y reducir la transferencia del portugués a su interlengua.

Se propone que los aprendientes se graben ellos mismos usando las grabadoras de sus teléfonos. Sea, cuando leen en voz alta, sea durante una actividad comunicativa, lo importante es que luego se escuchen tranquilamente y detecten ellos mismos sus errores.

Actividad 1. Oído a las diferencias.

Nivel y temporización: A1-A2, 40'.

Destrezas y Contenido: Expresión escrita y oral. Entonación y pausas.

Objetivos:

- Entrenar la acentuación diacrítica.
- Entrenar la competencia prosódica con calambures.
- Entrenar la comprensión oral escuchando a los colegas.

Dinámica: Clase dividida en parejas.

Secuencia didáctica:

Primera parte (20'): Esta actividad permitirá practicar la percepción y producción de los acentos diacríticos, lo que causa dificultad en aprendientes de E/LE del nivel inicial.

El profesor dividirá la clase en parejas y les pedirá que coloquen las tildes para formar palabras diferentes. Luego, las clasificarán en columnas, según su acento (agudas, graves o esdrújulas). Se podrá concienciar a los aprendientes sobre la importancia de la adecuada acentuación en español.

Lista sin respuestas:

Lista de palabras		
termino	termino	termino
animo	animo	animo
deposito	deposito	deposito
critico	critico	critico
numero	numero	numero
celebre	celebre	celebre
estimulo	estimulo	estimulo

Respuestas:

Esdrújulas	Graves	Agudas
término	termino	terminó
ánimo	animo	animó
depósito	deposito	deposító
crítico	critico	criticó

número	numero	numeró
célebre	celebre	celebré
estímulo	estimulo	estimuló

Segunda parte (20'): Las parejas entrenarán cada calambur y luego, los leerá en voz alta. Finalmente, el profesor corregirá la prosodia. La actividad servirá para sensibilizar a los aprendientes de los niveles iniciales sobre las diferencias de acentuales y pausas. También puede servir de calentamiento para la Actividad 2.

Lista de calambures

1. Echa té / échate
2. Toma té / tomate
3. Casimiro / casi miro
4. Si yo viera / si lloviera
5. De rechazo / derechazo
6. María es pía / María espía
7. Ató dos palos / a todos palos
8. Adivina, Dora / adivinadora
9. No sea burra / no se aburra
10. ¿Sabes depilar? / ¿Sabes de Pilar?

Actividad 2: ¡La puntuación importa!

Nivel y temporización: A2-B1, 50'.

Destrezas y Contenido: Expresión escrita y oral. Entonación, ritmo y pausas. Signos de puntuación como marcadores prosódicos.

Objetivos:

- Entrenar la competencia prosódica con textos cortos.
- Entrenar la comprensión oral escuchando a los colegas.
- Revisar las reglas de puntuación de un texto.

Dinámica: Clase dividida en cinco grupos.

Secuencia didáctica: En ambas actividades los aprendientes deberán leer los textos y colocar los signos de puntuación que faltan para darles sentido.

Primera parte (15'): La primera parte servirá de calentamiento para la segunda. En grupos, los aprendientes deberán colocar los acentos en el texto I. Luego, deberán leerlos con la prosodia adecuada, marcando los signos de puntuación para darles sentido.

Transcurrido el tiempo, se pedirá que un representante de cada grupo lea las frases.

Texto I:

Sin signos de puntuación

- Usted como come.
- Que como como. Pues como como como.

- El vino vino pero el vino no vino vino el vino vino vinagre.

- El amor es una locura que solo la cura el cura y el cura que la cura comete una gran locura.

Con signos de puntuación

- Usted, ¿cómo come?
- ¿Que cómo como? Pues, como como, como.

- El vino vino, pero el vino no vino vino. El vino vino vinagre.

- El amor es una locura, que solo la cura el cura. Y el cura que la cura comete una gran locura.

Segunda parte (35’):

Igual que en la primera parte, los aprendientes deberán leer el texto y colocar los signos de puntuación que faltan. Los cinco grupos, son uno para cada personaje de la historia: el sobrino, el hermano, el sastre, los jesuitas y el juez. Cada grupo deberá puntuar el texto para que la interpretación del testamento sea a su favor o en contra de los demás.

Una vez colocados los acentos y signos de puntuación los grupos deberán leer enfáticamente su propio texto. El resto de la clase interpretará lo oído, de acuerdo con la entonación, ritmo y pausas empleadas en la lectura y sin ver el texto puntuado.

Cuando los cuatro grupos representando a los herederos hayan leído su interpretación hará lo propio el grupo representante del juez.

A continuación, el texto del testamento y las respuestas de cada grupo y del juez.

Texto II:

El testamento

He aquí el testamento que un señor dejó al morir. Lamentablemente, por un descuido, olvidó colocar los signos de puntuación.

“Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo”.

El juez encargado de ejecutar el testamento reunió a los herederos y les entregó copia del confuso documento para que lo ayudaran a resolver el problema. Al día siguiente cada heredero entregó al juez una copia del testamento con signos de puntuación.

Herederos: Juan, el sobrino; Luis, el hermano; el sastre, los jesuitas.

Nota: El juez también hará su propia interpretación buscando ser “imparcial”.

Respuestas:**Juan, el sobrino:**

“Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No a mi hermano Luis. Tampoco, jamás, se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo”.

Luis, el hermano:

“¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¡A mi hermano Luis! Tampoco, jamás, se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo”.

El sastre:

“¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo”.

Los jesuitas:

“¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas: todo. Lo dicho es mi deseo”.

El juez negó todas las interpretaciones anteriores y escribió:

“¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? ¡No! ¿A mi hermano Luis? ¡Tampoco! Jamás se pagará la cuenta al sastre. ¡Nunca, de ningún modo, para los jesuitas! Todo lo dicho es mi deseo”.

Y así, no habiendo sido posible declarar a ningún heredero, el Juez declaró nulo el proceso y se incautó de la herencia.

Consideraciones finales

El presente artículo ha desarrollado un marco teórico y una propuesta didáctica de la prosodia de E/LE para aprendientes brasileños. Se ha visto que no es necesario adquirir la competencia prosódica plena, de hablante nativo, para poder comunicarse con inteligibilidad y fluidez, para ello basta con una competencia prosódica funcional.

El entrenamiento prosódico de los aprendientes debe iniciarse en los primeros niveles y las actividades didácticas deben ser realistas y prácticas teniendo en consideración la falta de tiempo disponible en clase para hacer todas las actividades que se desearía.

Bibliografía

- ARNOLD, J. (2006) *Comment les facteurs affectifs influencent-ils l'apprentissage d'une langue étrangère?* *Ela. Études de linguistique appliquée*, Vol. 4 (n° 144), p. 407-425. Recuperado de: <http://www.cairn.info/revue-ela-2006-4-page-407.htm>
- ASUAJE, R. y MORA, E., 2009. *El canto de la palabra: Una iniciación al estudio de la prosodia*. 1º Ed. Mérida: Universidad de los Andes.
- BARTOLÍ, M. *La pronunciación por tareas en la clase de ELE*. Recuperado de: <http://revistes.ub.edu/index.php/phonica/article/view/10976/13729>
- CANTERO, F.J., 2002. Teoría y análisis de la entonación. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- CABEDO, A. y HIDALGO, A., 2012. *Observaciones sobre la importancia de la entonación en la enseñanza de E/LE: Aspectos metodológicos*. Recuperado de: http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce34-35/cauce_34-35_012.pdf
- CARCEDO, A. *Enseñar entonación: Consideraciones en torno a una destreza olvidada*. Recuperado de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0257.pdf
- Consejo de Europa. *Marco Europeo Común para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación*, 2002. Recuperado de: http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm
- CORTÉS, M., 2002. *Didáctica de la entonación: una asignatura pendiente*. Recuperado de: <http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/viewFile/DIDA0202110065A/19475>
- _____, 2002. *Didáctica de la prosodia del español: la acentuación y la entonación*. Madrid: Edinumen.
- DEVÍS, E., CANTERO, F.J., FONSECA, A. (en prensa): *Aprendizaje de la entonación de (des)cortesía del español por parte de brasileños desde el paradigma de la complejidad*, *Bulletin Hispaniche*.
- FONSECA DE OLIVEIRA, A. y CANTERO, F., 2011. *Características da entonaçãõ do espanhol falado por brasileiros*. Recuperado de: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2011/lingua_espanhola/artigos/aline_de_oliveira.pdf
- FONSECA DE OLIVEIRA, A. y MATEO-RUIZ, M., 2015. Rasgos melódicos de enunciados neutros del español hablado por brasileños. En: Cabedo, A. (ed). *Perspectivas actuales del análisis fónico del habla. Tradición y avances en la fonética experimental. Anejo 7 de Normas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos*. Valencia: Universidad de Valencia. Recuperado de: http://www.uv.es/normas/2015/anejos/Libro_Fonetica_2015.
- GÓMEZ TORREGO, L., 2000. *Gramática didáctica del español*. 7º Ed. Madrid: SM.
- HIDALGO, A., 2015. *Enseñar la entonación en E/LE: problemas, desafíos y propuesta de soluciones*. *Revista Foro de Profesores de E/LE*, V. 11. Recuperado de: <https://ojs.uv.es/index.php/foroele/article/view/7114/6782>
- LAHOZ BENGOCHEA, J. *La enseñanza de la entonación en la clase de ELE: Cómo, cuándo y por qué*. Recuperado de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0705.pdf
- LOBATO, J. S. y SANTOS GARGALLO, I. (Orgs.), 2004. *Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera. (LE)*. Madrid: SGEL.
- NAVARRO TOMÁS, T., 1974. *Manual de entonación española*. Madrid: Guadarrama.
- POCH, D., 2004. *La pronunciación en la enseñanza del español como lengua extranjera*. Recuperado de: http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2004_01/2004_redELE_1_10Poch.pdf?documentId=0901e72b80e06885
- SANTAMARÍA, E., 2007. *Enseñar prosodia en el aula: Reflexiones y propuestas. Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE*, Vol. 2, (1237-1250). Recuperado de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_1237.pdf
- VILLAESCUSA, Irene., 2009. *La enseñanza de la pronunciación en la clase de ELE*. Recuperado de:

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/pdf/manila_2009/10_investigaciones_03.pdf

Sitios web

Juegos de Palabras. Recuperado de:

<http://www.juegosdepalabras.com/polisemia.htm>. [Consulta el 20.03.16]

El huevo de chocolate. Recuperado de:

<http://gonzalopastor.ar.tripod.com/chistes/calambures/calambures1.htm>. [Consulta el 20.03.16]

